

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19498175>

УДК 81'44

ИСТОРИОГРАФИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

Р.Н. Ибрагимова,

аспирант кафедры общего и русского языкознания,
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,
г. Москва

Аннотация: В работе предпринят краткий исторический анализ становления таджикского языка. Рассматриваются разнообразные научные интерпретации его возникновения и формирования таджикского этноса. Объектом исследования являются научные источники, в которых представлены различные концептуальные рамки для осмысления процесса становления и развития таджикского языка.

Ключевые слова: таджикский язык, таджикский этнос, историография таджикского языка, сравнительно-исторический метод

HISTORIOGRAPHY OF THE TAJIK LANGUAGE

R.N. Ibragimova,

postgraduate student of the Department of General and Russian Linguistics,
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba,
Moscow

Annotation: This paper provides a brief historical analysis of the development of the Tajik language. Various scholarly interpretations of its origins and the formation of the Tajik ethnic group are examined. The study focuses on scholarly sources that present various conceptual frameworks for understanding the formation and development of the Tajik language.

Keywords: Tajik language, Tajik ethnic group, historiography of the Tajik language, comparative historical method

Неотъемлемым элементом любой нации и народности является язык, играющий важнейшую роль в обмене информацией и ее сохранении. Литературные формы таджикского, персидского и дари, используемые сегодня, имеют корни, уходящие в прошлое более чем на три тысячелетия, что подтверждается многочисленными письменными свидетельствами. Соответственно эти три родственных языка служат официальными языками Таджикистана, Ирана и Афганистана [1-5]. Как отмечает профессор Р.Х. Додихудоев «общие сведения об иранском языке распространяются в Европе с XVII века, но научные исследования этих языков начались преимущественно с начала XIX века» [7, с. 5]. Проведенные научные изыскания обеспечили широкую доступность многочисленных ираноязычных текстов и лексикографических изданий, охватывающих различные исторические этапы.

Термин «иранские языки» употребляется по отношению ко многим древним и современным языкам. Например, таджикский, персидский, дари, осетинский, пушту, ягнобский, среднеперсидский, согдийский, хорезмийский, бактрийский, авестийский, суннитский, древнеперсидский языки и т.д. являются иранскими языками, и каждый из этих языков является иранским языком, хотя большинство из них не имеет никакого отношения к современному Ирану. Каждый из них получил иранское название из-за одной и той же формы арийского слова, которое было истолковано» [7, с. 6].

Установлено, что история языка находится в прямой зависимости от истории народа. С момента обособления этнических общностей начинается процесс зарождения, формирования и дальнейшего развития их языковых систем. Таджикский язык, как и любой другой, подвержен этим закономерностям, а его генезис остается объектом продолжающихся исследований и споров. Существуют два основных подхода к определению истории таджикского языка. Первый подход связывает его официальное признание с образованием Таджикской АССР в 1924 году. Второй подход, представленный работами Б. Гафурова, М.С. Андреева, В.В.

Бартольд, Е.Э. Бертельс, Д.И. Эдельман, И.М. Оранского, Л.Г. Герценберг и Р.Х. Додихудоева, подчеркивает, что современный таджикский язык имеет свои корни в древнеперсидском, среднеперсидском и дари языках, являясь их прямым потомком. Сравнительно-исторический метод, представленный Р.Х. Додихудоевым позволяет выявить, что «фонетические особенности древнеперсидского, среднеперсидского и дари языков имеют общие характерные черты с современным таджикским языком. Это можно наблюдать на примере гласных:

- древнеперсидский: **a** – māna; **ā** – nāma; **i** – dita;
- среднеперсидский: **a** – man; **ā** – nām; – **i** did;
- дари: **a** – man; **ā** – nāma; – **i** did;
- таджикский: **a** – man; **o** – nom; – **i** did;
- персидский: **ä** – män; **ā** – nām; – **i** did» [7, с. 9].

Русский исследователь, востоковед и выдающийся иранист XIX столетия Н. В. Ханыков внес весомый вклад в этнологию таджиков. В своем исследовании «Записки по этнографии Персии» он обратил внимание на то, что «язык таджиков Гератской долины демонстрирует большую насыщенность архаичными оборотами, нежели современный персидский» [9, с. 16]. Это наблюдение стало для него одним из ключевых аргументов в пользу того, что таджики представляют собой более древнюю ветвь иранской расы.

Вопрос о статусе персидского языка в Средней Азии до арабского завоевания остается открытым. Исследователи рассматривают три основные возможности: его существование до арабского вторжения, его проникновение задолго до принятия ислама, или же его роль как языка мусульманской пропаганды, который постепенно вытеснил согдийский [6, с. 89].

По утверждению Е.Э. Бертельса «арабский алфавит довольно быстро оттеснил на второй план все те алфавиты, которые народы Средней Азии и Ирана применяли для закрепления на письме своих родных языков. Правившие круги и тесно связанное с ними мусульманское духовенство постоянно твердили, что правоверные мусульмане никаким иным алфавитом, кроме арабского, пользоваться не должны» [5, с. 109].

Доминирование местного языка в Средней Азии прослеживается лишь в период правления Саманидов (874-999), когда

Бухара была объявлена их столицей. Саманидская политика не исключала литературную деятельность на арабском языке, однако значительная поддержка оказывалась авторам, создававшим произведения на дари или форси – языке, доступном широким массам. Это наводит на мысль о существовании таджикского языка в Средней Азии еще до исламизации, при этом арабский язык, вероятно, был ограничен сферой делопроизводства и религиозной литературы.

Сам факт существования обширного и ценного культурного наследия, оставленного такими выдающимися мастерами слова, как Абуабдулло Рудаки и Камоли Хучандӣ, Исмати Бухорой, Абу Мансур Дакиқӣ, Хотиири Розӣ и мн. др. неоспоримо свидетельствует о том, что таджикский язык был языком литературы.

Была также концепция «семитского (арабского) происхождения таджиков, сторонники которой местные предания о происхождении от знатных арабских племен подкрепляли ссылками на пехлевийские тексты (Ф. Е. Корш, Н. П. Данилов), где термин «тази» или «тазик» часто означал арабов» [9, с. 27]. Данная концепция была подвергнута критике со стороны значительного числа востоковедов, включая Н.В. Ханькова. Последний, опираясь на свои исследования, утверждал, что основная масса таджикского населения является прямым продолжением древнейшего иранского этноса, сумевшего, несмотря на длительное иноземное и варварское доминирование, сохранить свою языковую идентичность и элементы древней культуры [9, с. 27]. Вслед за Ханьковым, мы также отвергаем гипотезу о происхождении этноса «таджик» от арабского населения. В качестве аргументации мы представим анализ фрагментов литературных памятников XI-XIII веков, содержащих различные варианты этнонима «таджик» или «тази»: *Турке ҳама туркӣ кунад, тоҷик тоҷикӣ кунад, //Ман соҳате туркӣ шавам, як лаҳза тоҷикӣ шавам!* [2, с. 179]. *Турок должен стать турком, таджик должен стать таджиком, //Я на час буду турком, я на мгновение буду таджиком!* (пер. наш И.Р.).

Исследуя историю таджиков, В.В. Бартольд указывает на фонетическую связь между этнонимами «този»/«тазик», проявляющуюся в чередовании согласных "з" и "дж", что свидетельствует о наличии звука /ж/. Его наблюдения подкрепляются находкой формы «тежик» в трудах этнографа Махмуда Кашгари.

Более того, Юсуф Баласагуни, турецкий автор XI века, уже употреблял слово «тазик» в значении «перс» [3, с. 98]. Эти факты позволяют сделать вывод, что попытка отнести этнонимы «тозй» и «тазик» к арабам является некорректной. В качестве подтверждения этой точки зрения можно привести стихотворный текст Саади Шерази: *Зи дарёи Уммон баромад касе, // Сафар карда ҳомуну дарё басе. // Араб дидаву турку тоҷику рум, // Зи ҳар чинс дар нафси покаш удум* [10, с. 24]. *Из реки Уммон вышел кто-то // Путешествовал по рекам и равнинам // Увидев араба, турка, таджика и римлянина // В душевной чистоте у каждого наука.*

В данном контексте автор перечисляет этнонимы *таджик*, *турок* и *араб*. Эти термины обозначают самостоятельные и независимые друг от друга этносы, что исключает их взаимозаменяемость и некорректное отнесение названия одного народа к другому.

По версии С. Айнй: «Древние монголы и турки не могли произнести букву *ч*, и вместо нее произносили буку *з*, поэтому при языковом контакте вместо *тоҷик*, произносили *тозик* или его фонетические вариации как *тозй*, *тозак*. Некоторые авторы при общении с монголами и турками подражая им называли этноним *тозик*, а в других ситуациях, где нет контакта с монголами и турками именуют *тоҷик*. Об этом свидетельствует автор книги «Равзат-ус-Сафа» Мирханд, который, повествуя положения хорезмшахов, использовал слово *тоҷик*, но на момент описания монгольского завоевания на их языке это же слово давал в фонетически измененном виде, как *тазик*; при описании темуридов снова использовал форму *тоҷик*» [1, с. 117].

Согласно Н.В. Ханыкову, название «тоҷик» имеет корни в языке дари, где оно происходит от слова «точ», что означает «головное украшение» [9, с. 104, 10].

Проведенный анализ этнонима «таджик» продемонстрировал отсутствие консенсуса относительно его точного определения. Наблюдается обилие конкурирующих версий и гипотез, каждая из которых обладает определенной обоснованностью. В сложившихся обстоятельствах неоспоримым фактом является существование народа, идентифицируемого как таджики, что, в свою очередь, подразумевает наличие у него собственного языка – таджикского.

Начиная с XVI века, Бухара стала центром Туркестана. П.П. Иванов в своем исследовании отмечает, что в конце XVI века население Бухарского ханства было разделено на «тюрков и таджиков», но уже к концу XVII века это деление трансформировалось в «узбеков и таджиков» [8, с. 72]. Примечательно, что, несмотря на эти изменения в этническом составе, таджикский язык оставался языком науки, официального документооборота и литературы как в Бухаре, так и в других городах Туркестана.

После революции образовалась республика Таджикистан в составе СССР. Это событие стало отправной точкой для формирования таджикского литературного языка и языковой политики. В советский период таджикский язык стал рассматриваться как самостоятельный язык, отличающийся от персидского.

Перед лингвистами и филологами была поставлена амбициозная задача по его модификации и усовершенствованию. Эта работа была успешно реализована, что нашло отражение в признании таджикского языка государственным, а также языком науки, литературы и официального документооборота.

После распада СССР и обретения независимости Таджикистаном в 1991 году начался новый этап развития таджикского языка. Возрождение национальной идентичности началось с усиления роли таджикского языка как символа национальной идентичности и культуры. Этот процесс ознаменовался активным возвращением к историческим корням, переосмыслением литературного наследия и стремлением к обогащению лексического запаса, отражающего современные реалии и достижения.

Таким образом, историография таджикского языка характеризуется многогранностью подходов и постоянным уточнением исследовательских парадигм. Она отражает как внутренние процессы развития самого языка, так и внешние факторы, влиявшие на его формирование и функционирование на протяжении веков. Исследователи активно анализируют корпус письменных памятников, начиная с древнейших текстов и заканчивая современными публикациями, стремясь выявить закономерности языковых трансформаций и определить их социокультурный контекст. Этот непрерывный процесс осмысления прошлого

таджикского языка позволяет глубже понять его настоящее и прогнозировать дальнейшие тенденции его развития.

Список литературы

- [1] Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Тоҷикон дар сарчашмаҳои таърихӣ ва осори муҳаққикон (мавод доир ба таърихи тоҷикон). – Душанбе, 2018. 296 с.
- [2] Балхӣ М. Чалолуддини 800 ғазали дилошуб / М. Балхӣ. – Душанбе: Адиб, 2007. 856 с.
- [3] Бартольд В.В. Таджики. Исторический очерк / В.В. Бартольд // Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М. ИВЛ, 1963
- [4] Бертельс Е.Э. Персидский – дари – таджикский / Е.Э. Бертельс // Сов. этнография – 1950. №.4. 55-56 с.
- [5] Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс. – Москва: Издательство восточной литературы, 1960. 557 с.
- [6] Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история / Б.Г. Гафуров. Кн. 2. – Душанбе: Ирфон, 1989. 480 с.
- [7] Додихудоев Р.Х. Дастури мухтасари таърихи забони тоҷикӣ. / Р.Х. Додихудоев – Душанбе, 1978. 70 с.
- [8] Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии / П.П. Иванов. – М.: Изд. Восточной литературы, 1958. 248 с.
- [9] Ханыков Н.В. Андешаҳо рочеш ба таҳқиқи мардуми Эрон / Н.В. Ханыков. – Душанбе: Ирфон, 1992. 160 с.
- [10] Шерозӣ С. Бустон / С. Шерозӣ. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. 292 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ayn S. The Tajik History / S. Ayna // The history of the Tajik people (the history of the Tajik people). – Dushanbe, 2018. 296 p.
- [2] Balkha M. Kaloluddini 800 ghazals of the Tajik people / M. Trud. – Dushanbe: Adib, 2007. 856 p.
- [3] Bartold V.V. Tajiks. Historical essay / V.V. Bartold // Essays. – Vol. II. – Ch. 1. – M. OIT, 1963

- [4] Bertels E.E. Persian-Dari-Tajik / E.E. Bertels // Sov. ethnography – 1950. No. 4. 55-56 p.
- [5] Bertels E. E. Selected Works. History of Persian-Tajik Literature / E. E. Bertels. Moscow: Izdatelstvo vostoyanie literatury, 1960. 557 p.
- [6] Gafurov B. G. Tajiks: ancient, ancient and medieval history / B. G. Gafurov. Book 2. – Dushanbe: Irfon, 1989. 480 p.
- [7] Dodikhudoev R. Kh. Dasturi mukhtasari tarihi zaboni tokika. / R. Kh. Dodikhudoev – Dushanbe, 1978. 70 p.
- [8] Ivanov P. P. Essays on the history of Central Asia / P. P. Ivanov. – Moscow: Izdatelstvo vostoyanie literatury, 1958. 248 p.
- [9] Khanykov N. V. Andeshakho roche ba takhiki mardumi Eron / N. V. Khanykov. – Dushanbe: Irfon, 1992. 160 p.
- [10] Sheroz S. Boston / S. Sheroz. – Dushanbe: Maorif i Farhang, 2008. 292 p.

© Р.Н. Ибрагимова, 2025

Поступила в редакцию 08.12.2025
Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Ибрагимова, Р. Н. Историография таджикского языка [Текст] / Р. Н. Ибрагимова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 52-59. – DOI 10.5281/zenodo.19498175.